

Sesión nº 0 Presentación

Descripción

Jornada en la que las educadoras se presentan al grupo, si resulta necesario.

Antes de iniciar las actuaciones con nuestro grupo, conviene tener su beneplácito para el trabajo que queremos desenvolver. Si ya nos conocen, esta "Sesión 0" puede limitarse a una simple conversación en la que introducir a las participantes en el proyecto, sus características y objetivos.

En caso de que sea la primera vez que tenemos contacto con el grupo, habrá que ser algo más cuidadoso/a. Será la primera impresión que tengan de nosotros, como educadoras/es, y del proyecto. Tenemos que convencer a nuestro público de las bondades del proyecto y, también desde el primer momento, buscar una confianza mutua que favorezca el compromiso y el desarrollo de las siguientes sesiones. Un ejercicio de habilidades sociales donde la forma y el fondo serán importantes.

Objetivos

- Darnos a conocer personalmente.
- Dar a conocer el proyecto, sus características, objetivos y dinámicas.
- Contar con el beneplácito y el compromiso expreso de las participantes.
- Generar un buen clima de trabajo desde el inicio.

Materiales

- Panel de notas
- Pelota para el juego de presentación (optativo)
- Picoteo (optativo)
- Póster del proyecto
- Hoja para contactos

Claves didácticas

Conceptos clave: presentación

Competencias y valores: participación, diálogo, compromiso.

Referencias y recursos adicionales

No son necesarios

Desarrollo

Paso 1: dinámica de presentación

Como no podría ser de otro modo, presentarse será el primer paso de la sesión. En este punto siempre es recomendable, más allá de la descripción de su papel en el proyecto, y aún en el equipo de trabajo que lo desarrolla, añadir elementos personales que tengan algún tipo de relación con el grupo de trabajo (por ejemplo, nombrar el barrio o ciudad donde se vive).

A continuación, y siempre dependiendo del ambiente del grupo -se puede dejar para más adelante-, puede pedirse a las participantes que se presenten. Esta rolda de presentación puede hacerse sin mayores ceremonias o mediante algún tipo de juego o dinámica (por ejemplo, ir pasándose una pelota de unas a otras).

Paso 2: presentación del proyecto

Después de la presentación personal ya puede comenzar a hablar del Proyecto “Descarboniza! Que non é pouco...”.

La secuencia de contenidos que se propone es la siguiente:

1. El cambio climático constituye el mayor reto al que se tiene que enfrentar la humanidad en los próximos años.
2. La dimensión del problema y su relación con cualquier aspecto de nuestra vida obliga a una actuación inmediata.
3. El proyecto “Descarboniza! Que non é pouco...” propone comenzar a actuar y hacerlo de modo colectivo. ¿Por qué? Pues porque no basta con cambios individuales y porque hacer las cosas en grupo es siempre más divertido.
4. ¿Qué se propone hacer? Queremos reducir nuestras emisiones y buscar alternativas que nos ayuden a superar el problema. Teniendo en cuenta que casi cualquier aspecto de nuestras vidas está relacionado con el cambio climático, escogeremos un tema de trabajo (alimentación, energía, transporte, etc.) para ver qué podemos hacer. Y realizaremos este trabajo a través de 8 sesiones de una hora de duración, más o menos.
5. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones?

Paso 3: compromiso y detalles del funcionamiento

De tener el visto bueno por parte del grupo, antes de concluir la sesión tendrán que quedar definidas las siguientes cuestiones:

- ¿Hay un compromiso firme por parte del grupo? Se está solicitando la participación en un proceso más o menos prolongado, por lo que resulta conveniente confirmar el interés y el compromiso para evitar cualquier tipo de confusión al respecto.
- ¿Cómo va a ser la comunicación con el grupo? Habrá que clarificar quién o quiénes serán los interlocutores y a través de qué medio (correo-e, tf, wasap).
- ¿Cuál va a ser el lugar y la periodicidad de las sesiones? El espacio de trabajo, el horario y el calendario de encuentros tiene que quedar claro para todas las participantes, buscando opciones adaptadas al mayor número de personas e intentando, en la medida de lo posible, que no sufra muchas modificaciones para evitar confusiones.

Sugestiones

Llevar unas galletas o algún otro picoteo puede ser la mejor forma de establecer una relación de complicidad con el grupo. Si además, las galletas son ecológicas o de algún establecimiento local, sirven para ejemplificar la importancia de lo cotidiano en el cambio climático con un elemento lúdico.

El picoteo puede servir también para organizar una rotación de cuidados en las sesiones. El primer día es el educador/a quien “cuida” al grupo, y después, cada una de las personas participantes puede traer algo de su propia cosecha para continuar con la dinámica cuidadora.

Habrán grupos que necesiten dinámicas de cohesión para un mejor funcionamiento. En el dossier cuenta con algunas que pueden ser de utilidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tengo que contar del proyecto?

Estamos en una sesión de presentación y queremos convencer a nuestro público; tendremos que buscar un equilibrio entre la información necesaria, para animar a la participación, y la excesiva, que pueda llegar a aburrir. Si el grupo está interesado ya preguntará...

Por otra parte, es recomendable no extenderse mucho en la parte explicativa del cambio climático. Ya habrá tiempo en las sesiones próximas para profundizar en todas sus dimensiones.

¿Es necesario acudir a todas las sesiones?

Sí, es necesario y por eso se pide el compromiso de todo el grupo. Ahora bien, si alguna de las personas participantes falta a alguna de las sesiones no pasa nada; además del repaso que se realiza al inicio de todas las sesiones, el propio grupo puede ayudar a no perder el paso.

Sesión nº 1

Percepción inicial y primeros conceptos

Descripción

Saber cómo percibe el grupo el cambio climático constituye el pilar sobre el que se irán definiendo los contenidos y dinámicas de las sesiones de trabajo.

Cada uno de los participantes tendrá sus propias ideas sobre la gravedad del problema, sus principales causas, los impactos y sus consecuencias a nivel planetario y local. Tendrá usted que jugar con todas estas variables, y con su distinto peso en cada persona del grupo, para introducir el fenómeno del cambio climático con mayor o con menor detalle, o insistir en alguna cuestión que resulte de interés.

La sesión se inicia con una dinámica de análisis colectivo de fotografías relacionadas con el cambio climático para, a continuación, con las aportaciones de las participantes como piezas de un rompecabezas, construir una exposición teórica básica, y tan sencilla como el grupo necesite, del cambio climático.

Objetivos

- Conocer la percepción que tienen las participantes del Cambio Climático, sus causas y consecuencias, y la crisis energética pareja.
- Aproximar una primera presentación introductoria del problema y sus dimensiones.

Materiales

- 12 fotos (Anexo).
- Gráficos 1, 2 y 3.
- Panel de evolución.

Claves didácticas

Conceptos clave: percepción, cambio climático, crisis ambiental.

Competencias y valores: debate, reflexión colectiva, diálogo.

Referencias y recursos adicionales

Dossier anexo explicativo del cambio climático, la crisis ambiental y el peak oil, sus causas y consecuencias.

Desarrollo

Paso 1: explicación de la dinámica

Después de repartir las fotos entre las participantes, les preguntaremos ¿qué relación ven entre las imágenes y el cambio climático?

La idea es que, de forma individual, por parejas o en gran grupo, las participantes vayan comentando lo que ven en las fotos y qué vínculo establecen con el cambio climático, si es que establecen alguno.

Paso 2: desarrollo de la dinámica

La persona que dinamiza irá dando palabras o animando a intervenir a las participantes, apuntando al mismo tiempo en el panel las ideas o aspectos que considere más relevantes.

Se intentará que intervengan todas las personas, equilibrando tiempos de intervención y evitando orientar las respuestas, lo que no quita que se pueda introducir algún debate (por ejemplo: ¿qué medio de transporte pensáis que emite más gases de efecto invernadero?).

Paso 3: información adicional

Finalizado el debate, es el momento de aclarar dudas y abordar los aspectos básicos del cambio climático y la crisis energética que no apareciesen en los discursos del grupo.

Para apoyar las explicaciones se utilizarán los gráficos del cambio climático, el peak oil y la crisis ambiental, así como las propias fotos.

Paso 4: selección del tema de trabajo

Para facilitar y agilizar el desarrollo de las siguientes sesiones, se propondrá al grupo la selección de un tema de trabajo que sirva de hilo conductor: alimentación, energía, transporte, tecnología, etc.

Conviene aclarar que la elección de este tema no excluirá información sobre otras cuestiones, sino que funcionará como catalizador del trabajo, nada más.

Paso 5: evaluación y cierre

La evaluación de todas las sesiones seguirá el mismo esquema:

- una evaluación de contenidos: ¿descubrieron algo nuevo? ¿les resultó de interés?
- una evaluación de sensaciones: ¿se sintieron bien? ¿Cómodas? ¿Fue divertido?

Dependiendo del tiempo disponible y de los ánimos del grupo se podrán lanzar estas preguntas en abierto, para que conteste quien quiera, o hacer una ronda de intervenciones completa en la que intervengan todas las personas participantes.

Sugerencias

El análisis de las fotos puede “atascarse” en algún momento, lo que exigirá una mayor intervención en la dinamización del debate. Busque en las fotos elementos que le llamen a usted la atención y utilícelos como recurso.

La explicación del cambio climático empleando los apuntes del análisis también puede resultar confusa. Construya antes de la sesión un esquema propio con la secuencia de contenidos y relaciónelo después con las fotos y las posibles cuestiones que surjan de las mismas.

La elección del tema de trabajo no debe convertirse en un debate prolongado; se trata simplemente de testar donde está el interés del grupo. En caso de no llegar a un acuerdo rápido es preferible trasladar la cuestión a la siguiente sesión, dejando al grupo que tome la decisión por su cuenta y a su ritmo.

Preguntas frecuentes

¿Esta foto qué tiene que ver con el cambio climático? Preguntando al preguntador/a...

Es muy frecuente que, ante un tema que no conocen y unas fotos que no saben muy bien cómo interpretar, las participantes comiencen a preguntar al dinamizador/a sobre las imágenes y lo que significan. Habrá que insistir en que lo que se busca es su opinión, que ya habrá tiempo de explicar las cuestiones necesarias después.

Pues yo creo que... interpretaciones erróneas

Puede darse el caso de que as fotos den pie a interpretaciones erróneas sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias. La segunda parte de la sesión servirá para solventar estas cuestiones que, en algunos casos, habrá que afrontar con mucho cuidado para evitar que el grupo o alguna de las participantes se sienta desautorizada o ridiculizada.

Sesión nº 2

Aproximándonos a nuestra realidad

Descripción

A partir de una explicación global del cambio climático se buscará aproximar el problema a la realidad del grupo, empleándose como punto de partida su huella de carbono.

En la sesión nº 1 se introdujo la problemática del cambio climático y se comenzó a hablar de sus causas y consecuencias; pero, debido al escaso tiempo y el carácter iniciático de la jornada, fueron muchas las cuestiones que quedaron sin explicar y, sobre todo, se presentó todo de un modo general, incluso abstracto. El cambio climático no es aún –probablemente– un problema significativo para su grupo.

A través del cálculo de la huella de carbono individual se acercará la problemática a lo cotidiano, analizando qué aspectos de nuestra vida contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero y en qué medida lo hacen.

Objetivos

- Profundizar en el conocimiento del cambio climático, sus causas y consecuencias.
- Aproximar el cambio climático a la realidad de las personas participantes, ligándolo con su cotidianeidad.
- Reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva.
- Valorar la capacidad y el margen de acción a nivel individual y colectivo.

Materiales

- Test de huella de carbono.
- Gráficos 1, 2, 3 y 4.
- Panel de evolución.

Claves didácticas

Conceptos clave: cambio climático, responsabilidad individual, capacidad de acción.

Competencias y valores: participación, reflexión colectiva, empatía.

Referencias y recursos adicionales

Dossier Anexo.

Guía *Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo.*

Desarrollo

Paso 1: repaso sesión 1

Con el panel de evolución a la vista, las fotos y los gráficos empleados, se comenzará con un repaso general de lo sucedido en la “Sesión 1”. Este repaso servirá para introducir nueva información, tanto sobre las causas y consecuencias del cambio climático, como de la crisis energética y la crisis ambiental en términos generales.

Paso 2: cálculo huella de carbono

“¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotras/os?” Esta podría ser la pregunta que le sirva para enlazar la presentación general de la problemática climática con la realidad de su grupo. En este punto, se entregará el cuestionario para el cálculo de la huella de carbono individual.

“ En esta explicación introductoria se puede incidir con algo más de detalle en la temática escogida polo grupo como hilo conductor. ”

Después de cierto tiempo para el cálculo, se pondrán en común los resultados y se abrirá un espacio abierto de debate sobre ellos.

Se busca generar una dinámica de conversación donde las participantes hablen y se pregunten sobre el porqué de sus respectivas huellas. Su papel aquí será de moderadores/as, dando las palabras para que non hablen todos/as al mismo tiempo o haciendo preguntas al grupo o a personas concretas para animar la conversación. Igualmente, se podrán ligar algunos aspectos clave del debate con la información proporcionada en el Paso 1, haciendo otra vez especial hincapié en aquellos aspectos relacionados con la temática escogida por el grupo.

El objetivo final es provocar una reflexión sobre cómo nuestros hábitos contribuyen al cambio climático, que responsabilidad individual y colectiva tenemos y comenzar también a hablar sobre el tipo de cambios posibles y nuestro margen de maniobra.

Antes de la evaluación, y para cerrar la conversación, se enunciará una pregunta de continuidad al grupo. En este caso queremos saber cómo perciben el cambio de la huella a lo largo del tiempo: “¿cómo pensáis que cambió en vuestra vida la (temática escogida) en los últimos 30-40 años? ¿Y la de vuestros padres/madres/abuelos/abuelas?”

Paso 3: evaluación y cierre

La evaluación de todas las sesiones seguirá el mismo esquema:

- una evaluación de contenidos: ¿descubrieron algo nuevo? ¿les resultó de interés?
- una evaluación de sensaciones: ¿se sintieron bien? ¿Cómodas? ¿Fue divertido?

Dependiendo del tiempo disponible y los ánimos del grupo se podrán lanzar estas preguntas en abierto, para que conteste quien quiera, o hacer una ronda de intervenciones completa en la que intervengan todas las personas participantes.

Sugestiones

En el Paso 1 se puede caer en el riesgo de extender mucho la explicación o aún de “agobiar” con un exceso de datos que, además, son poco alentadores. No se trata de suscitar miedo ni de disertar sobre escenarios de colapso. Queremos contextualizar el problema de una forma compleja pero asimilable. Otra vez, hacer un esquema previo le ayudará mucho a no liarse más de la cuenta...

El cálculo de la huella de carbono personal puede ser un momento divertido para el grupo, que compara de forma lúdica sus hábitos de vida; o tenso, si no hay la suficiente confianza entre las participantes o con el/la educador/a. Como buscamos lo primero, pasarlo bien y reírse un poco para desdramatizar la información del principio, puede hacer la puesta en común de los resultados de la huella como una especie de juego, dando premios ficticios a determinados resultados, por ejemplo.

Conviene tener también mucho cuidado con las capacidades de lecto-escritura del grupo. Si percibimos el más mínimo riesgo de que sea así, es recomendable hacer el cálculo leyendo los enunciados y pidiendo a las participantes que vayan diciendo en cada caso la respuesta que más se aproxime a su realidad.

En la guía “Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo”, cuenta con varias actividades con las que poder profundizar en la dimensión de la huella y su cálculo. Si su grupo quiere, puede hacer alguna sesión más con ellas.

Preguntas frecuentes

¿La responsabilidad individual es tan pequeña que lo que hagamos no vale de nada?

La dimensión del cambio climático hace que en muchas ocasiones, el razonamiento del grupo, o a nivel individual, caiga en el desánimo (no se puede hacer nada...). Estos momentos pueden ser muy útiles para reflexionar sobre lo que podemos o no podemos hacer, incidiendo en la necesidad de actuar y, paralelamente, influir sobre los responsables políticos.

¿Llegar a acuerdos de grupo es casi imposible en determinadas cosas?

El cambio tendrá que ser colectivo o no será. Y llegar a acuerdos siempre es complicado. Pero cualquier proceso de decisión grupal es, de facto, un proceso de aprendizaje. Por otra parte, si la humanidad llegó a donde llegó fue a través de cambios colectivos y decisiones colectivas; algo sabemos del tema como especie...

Descripción

Igual que la huella de la humanidad, la huella individual no siempre fue la misma a lo largo de la vida. Después de aproximar la problemática del cambio climático a la cotidianeidad, reflexionando sobre la huella individual, en esta sesión se buscará ligar emocionalmente empleando como correa de transmisión el pasado vital del grupo, muchas veces de baja energía.

Más allá de incidir en la dimensión emocional, esta sesión debe servir para extender la reflexión de lo individual a lo colectivo y también para seguir analizando la capacidad de acción sobre el problema.

La sesión concluye con un llamamiento a “proyectar” la reflexión sobre el pasado de baja energía con los familiares del grupo.

Sesión nº 3 Repensando nuestro presente

“ Las sesiones 3 y 4 pueden fusionarse en una sola, ampliando un poco el tiempo y gestionando los temas de debate para no liarse demasiado. ”

Objetivos

- Reforzar la vinculación emocional con la problemática ligándola con un pasado vital de bajas emisiones.
- Conocer y poner en valor prácticas de bajas emisiones del pasado.
- Reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva de los cambios producidos en relación con el aumento de las emisiones.
- Valorar la capacidad de acción sobre el problema.

“ ¡ATENCIÓN! La metodología de trabajo está diseñada pensando en un público adulto que conoció, en líneas generales, un pasado de menores emisiones que el actual. ”

Materiales

- Panel de evolución

Claves didácticas

Conceptos clave: cambio climático, pasado de baja energía, recuerdos, responsabilidad individual y colectiva, capacidad de acción

Competencias y valores: participación, reflexión colectiva, empatía

Referencias y recursos adicionales

Dossier Anexo

Desarrollo

Paso 1: repaso sesión 2

Con el panel de evolución a la vista, se comenzará haciendo repaso de la sesión anterior, aprovechando para preguntar por dudas o aspectos que conviene repetir o aclarar.

Paso 2: memoria de baja energía

El repaso del paso 1 servirá para introducir la pregunta con la que cerramos la sesión anterior: “¿cómo pensáis que cambió en vuestra vida la (temática escogida) en los últimos 30-40 años? ¿Y la de vuestros padres/madres/abuelos/abuelas?”

Con la pregunta como catalizador, y otra vez reproduciendo el formato conversación, se buscará una reflexión colectiva a partir de sus recuerdos personales, dinamizando las intervenciones para que todas las participantes puedan intervenir aportando parte de su memoria vital. Un conjunto de recuerdos que, otra vez empleando la temática escogida como hilo conductor, servirá para identificar buenas (y malas) prácticas metabólicas y sociales, así como ir ligándolo con los conceptos que ya surgieron en relación al cambio climático (causas, consecuencias, responsabilidad, capacidad de acción).

Antes de la evaluación, y para cerrar la conversación, se enunciará una pregunta de continuidad al grupo. En este caso queremos saber ¿qué saben sus hijos/as, nietos/as sobre su pasado de baja energía?

Paso 3: evaluación y cierre

La evaluación de todas las sesiones seguirá el mismo esquema:

- una evaluación de contenidos: ¿descubrieron algo nuevo? ¿les resultó de interés?
- una evaluación de sensaciones: ¿se sintieron bien? ¿Cómodas? ¿Fue divertido?

Dependiendo del tiempo disponible y de los ánimos del grupo se podrán lanzar estas preguntas en abierto, para que conteste quien quiera, o hacer una ronda de intervenciones completa en la que intervengan todas las personas participantes.

Sugestiones

La puesta en común de recuerdos vitales constituye un ejercicio tan hermoso como arriesgado. Las emociones pueden emerger y generar momentos muy intensos que conviene respetar y tratar con mucha delicadeza; pero este tipo de dinámicas pueden generar también silencios incómodos que, dependiendo del ambiente del grupo tendrá que dejar fluir, por necesarios, o interrumpir, con preguntas directas sobre aspectos concretos de sus vidas (por ejemplo, ¿cómo era a su dieta habitual?).

El trabajo con la memoria implica habitualmente una lectura dicotómica del pasado: por una parte, se rechazan las carencias materiales a respecto del presente; por otra, se añoran personas y situaciones. Tendrá que jugar con estos elementos para ser capaz de poner en valor determinadas prácticas de ese pasado sin caer en una nostalgia romántica que olvida muchas cosas que no queremos “recuperar” (dictadura, discriminación, hambre, etc.).

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son recuerdos “válidos” y cuáles innecesarios para el proyecto?

Todos los recuerdos son válidos porque, si salen, es que son importantes para el grupo. En su mano estará ligar esta memoria con el cambio climático. En ocasiones esto no será sencillo y, en cualquier caso, será recomendable darle cabida; el grupo, o alguna persona del grupo, puede necesitar compartir un recuerdo que, aunque no esté directamente relacionado, tiene que salir.

Sesión nº 4

De nuestra casa a nuestra comunidad

Descripción

Los recuerdos puestos en común en la “Sesión 3” trasladarán muchas claves sobre el papel de la comunidad en la que crecieron, vivieron y viven las personas de su grupo; muchos aspectos que estarán también relacionados con la huella de carbono individual y colectiva y con los cuidados y relaciones sociales. En esta sesión se incidirá en la dimensión comunitaria, partiendo de una memoria donde la colectividad tiene –presumiblemente- un peso mayor, para introducir la importancia de una respuesta de grupo en el momento de reducir emisiones y construir estrategias de adaptación al cambio climático.

La cohesión social, la resiliencia comunitaria o los cuidados colectivos adquieren en esta sesión un marcado protagonismo, identificando acciones y actividades conjuntas donde el apoyo mutuo y el bien común emergen como estrategias válidas y posibles.

Si el futuro depara retos mayúsculos, mejor enfrentarlos con otras personas que solos. Las personas de su grupo tendrán, con muchas probabilidades, una capacidad de acción colectiva -más allá de otros muchos conocimientos- que, con certeza, será muy útil para sus respectivas comunidades en los próximos años.

“

Las sesiones 3 y 4 pueden fusionarse en una sola, ampliando un poco el tiempo y gestionando los temas de debate para no liarse demasiado

”

Objetivos

- Destacar la dimensión comunitaria de la memoria vital del grupo
- Poner de relevancia la necesidad de cambios a nivel colectivo/comunitario
- Reflexionar sobre qué dinámicas, hábitos y procesos del pasado pueden ser de utilidad en un futuro de baja energía

Materiales

- Test de huella de carbono.
- Panel de evolución.

Claves didácticas

Conceptos clave: cambio climático, pasado de baja energía, recuerdos, responsabilidad individual y colectiva, capacidad de acción.

Competencias y valores: participación, reflexión colectiva, empatía.

Referencias y recursos adicionales

Dossier Anexo.

Desarrollo

Paso 1: repaso sesión 3

Con el panel de evolución a la vista, se comenzará haciendo repaso de la sesión anterior, aprovechando para preguntar por dudas o aspectos que conviene repetir o aclarar.

Paso 2: memoria colectiva de bajo consumo

El repaso del paso 1 servirá para introducir la pregunta con la que se cerró la sesión anterior: “¿qué saben sus hijos/as, nietos/as sobre su pasado de baja energía?”

Con la pregunta como catalizador, y otra vez reproduciendo el formato conversación, se procurará una reflexión colectiva a partir de sus recuerdos personales, dinamizando las intervenciones para que todas las participantes puedan intervenir trasladando parte de su memoria vital. Un conjunto de recuerdos en los que, otra vez empleando la temática escogida como hilo conductor, se buscará destacar las prácticas comunitarias relacionándolas con los conceptos que ya surgieron en relación al cambio climático (causas, consecuencias, responsabilidad, capacidad de acción).

Antes de la evaluación, y para concluir la conversación, se pedirá al grupo que organice una ruta/caminata por el barrio o contorno para conocer de primera mano el lugar donde se localizan muchos de los recuerdos puestos en común.

Paso 3: evaluación y cierre

La evaluación de todas las sesiones seguirá el mismo esquema:

- una evaluación de contenidos: ¿descubrieron algo nuevo? ¿les resultó de interés?
- una evaluación de sensaciones: ¿se sintieron bien? ¿Cómodas? ¿Fue divertido?

Dependiendo del tiempo disponible y de los ánimos del grupo se podrán lanzar estas preguntas en abierto, para que conteste quien quiera, o hacer una ronda de intervenciones completa en la que intervengan todas las personas participantes.

Sugestiones

Si en la parte de la memoria individual se da un cierto equilibrio entre los recuerdos negativos y los positivos, en el repaso de las actividades comunitarias suele primar una lectura nostálgica de las fiestas e incluso tareas comunitarias en oposición al individualismo actual. Este es un hilo que interesa promover, pero sin perder de vista la mirada crítica; analizar desde el género o desde la supervivencia obligada este tipo de práctica nos ayuda también a relativizarlas e incluso a contextualizarlas en un futuro próximo.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer si no hay “recuerdos colectivos”?

Puede darse el caso de que el grupo, debido a su trayectoria vital, no cuente con una memoria común donde los acontecimientos comunitarios no sean relevantes. En este caso, se puede aludir a hechos que constituyen parte del imaginario colectivo: las tareas agrícolas (la malla, por ejemplo), o la organización de las fiestas (del barrio, de la parroquia, etc.) son procesos conocidos que, aunque no se viviesen directamente, tienen su espacio en el constructo cultural de la mayor parte del estado.

Sesión nº 5

Paseando por el barrio

Descripción

Durante las dos sesiones anteriores es probable que emergiesen muchos recuerdos relacionados directamente con el barrio/parroquia/lugar de su grupo de trabajo. Una memoria de la comunidad que a través de un paseo por el entorno podremos continuar poniendo en valor.

El barrio, la parroquia, el lugar es el espacio donde la comunidad se relaciona y vive. Dar un paseo por este espacio proporcionará varios elementos importantes en el proceso: en primer lugar, el territorio queda visibilizado, con sus cambios e impactos, reflejo de una evolución con sus cosas buenas y malas; en segundo lugar, las participantes muestran su territorio, físico y emocional, orgullosas, distantes o tristes ante él, pero no indiferentes; y finalmente, realizamos un ejercicio de escala, midiendo “figuradamente” los límites de la comunidad donde se puede actuar, aunque sea con recursos muy limitados.

Objetivos

- Conocer el territorio físico y emocional de intervención, visibilizando los cambios experimentados por el mismo.
- Poner en valor el territorio y los recuerdos del grupo, reforzando el vínculo emocional.
- Realizar un ejercicio de escala, definiendo los límites de la comunidad.
- Reforzar la cohesión del grupo con una actividad lúdica donde cada cual pueda explicar su vinculación con el territorio de intervención.

Materiales

- Cámara de fotos.

Claves didácticas

Conceptos clave: territorio, cambio, impactos, espacios colectivos, escala, límite de la comunidad

Competencias y valores: participación, reflexión colectiva, empatía, cohesión

Referencias y recursos adicionales

No son necesarios.

Desarrollo

Paso 1: paseo

Ya que serán las personas del grupo las que definan la extensión y duración del paseo, nos limitaremos a pedirles que hagan de guías intérpretes del mismo. Quien quiera, podrá intervenir y explicar acontecimientos, cambios, espacios, etc.

Por supuesto, usted podrá preguntar o intervenir también, pero dejando siempre el protagonismo al grupo y a sus historias.

Paso 2: explicar el porqué del paseo

Al finalizar el paseo se explicará con mayor detalle los onjetivos del mismo (mirar apartado de objetivos), y también se intentarán ligar las explicaciones de las personas participantes con el cambio climático y los temas que surgieron en las anteriores sesiones de trabajo.

Paso 3: evaluación y cierre

En este caso, la evaluación de la sesión será un poco distinta, obviando la evaluación de contenidos (fueron ellos/as quienes nos contaron cosas, fundamentalmente), y centrándonos en las sensaciones (¿se sintieron bien? ¿Cómodas? ¿Fue divertido?).

Dependiendo del tiempo disponible y de los ánimos del grupo se podrán lanzar estas preguntas en abierto, para que conteste quien quiera, o hacer una ronda de intervenciones completa en la que intervengan todas las personas participantes.

Sugestiones

Se puede pedir al grupo que, si quieren y tienen, lleven fotografías del barrio de los últimos años para ir analizando los cambios del paso del tiempo. Estas fotos suelen dar mucho juego para recrear espacios e incluso momentos de celebración colectivos (fiestas), que trasladan un carácter algo nostálgico pero también muy emotivo.

Dependiendo del grupo, el paseo puede estar sujeto a demasiados “silencios”, o a que una o dos personas lleven la voz cantante y el resto casi no intervengan. En los dos casos puede ayudar llevar una batería de preguntas concretas (¿Qué es lo que más os gusta del barrio? ¿Y lo que menos? ¿Qué fue lo que más cambió en el barrio? ¿Qué cosas continúan haciéndose en colectivo? Etc.), e incluso interpelar directamente a personas concretas del grupo que no intervengan o que sean más tímidas (preguntas que non tienen porqué ser en abierto y pueden ceñirse a una conversación entre unas pocas personas que estén alrededor). Lo importante es que todo el grupo se sienta a gusto...

Preguntas frecuentes

¿Cuál tiene que ser la duración del paseo?

Será el grupo quien lo decida. Si uno de los objetivos del paseo es definir la escala de la comunidad, es de suponer que el paseo no sea muy grande. Dos o tres horas, como mucho, es suficiente para conocer un barrio y poder hacer varias paradas en las que explicar los cambios sufridos por el mismo con el paso del tiempo.

Sesión nº 6

Diseño de la actividad

Descripción

Después de 5 sesiones de trabajo debería contar con abundante información sobre su grupo, sobre su memoria de baja energía y sobre su comunidad, física y emocional.

El relato que guía esta sesión hila los siguientes argumentos: el cambio climático es un problema urgente que nos afecta a todos/as y que tiene mucho que ver con el consumo energético desatado de nuestras sociedades actuales. Por otra parte, en mayor o menor medida, las personas de nuestro grupo tuvieron un pasado y, probablemente también una trayectoria vital hasta la actualidad, de bajas emisiones. Es probable también que ellas/os puedan introducir cambios en sus hábitos individuales y colectivos para reducir sus consumos y sus emisiones; si bien, relativizando estos cambios en el contexto actual y, sobre todo, comparando su consumo con las generaciones presentes, en realidad, poco les “toca” descarbonizarse... Lo realmente importante es que cuentan con vivencias y conocimientos para afrontar y adaptarse a un futuro próximo de bajo consumo y menores emisiones. Ellas/os pueden ayudar a que su comunidad sea más resiliente, de ahí la propuesta de desarrollar una actividad dirigida a su comunidad, para comenzar con este proceso.

Queremos, por tanto, que el grupo organice una actividad; que la diseñe, la concrete y la desarrolle de forma autogestionada y con dos premisas principales: que esté relacionada con el cambio climático, claro está, y que esté dirigida a su comunidad.

Objetivos

- Diseñar una actividad comunitaria en relación al cambio climático.
- Reflexionar sobre el papel del grupo en la comunidad y en las dinámicas de resiliencia que pueden ayudar a poner en marcha.

Materiales

- Panel de evolución.

“
¡ATENCIÓN! Si no se hizo antes, es importante en esta sesión contar con un panel de evolución que refleje el trabajo desarrollado. Si además le añadimos fotos de cada una de las sesiones, podrá convertirse en un pequeño “regalo” motivador para el grupo.
”

Claves didácticas

Conceptos clave: diseño, educación ambiental, comunicación.

Competencias y valores: participación, reflexión colectiva, empatía, diseño colectivo.

Referencias y recursos adicionales

No son necesarios.

Desarrollo

Paso 1: repaso de las sesiones de trabajo

Con el panel de evolución a la vista, se comenzará haciendo repaso de las sesiones anteriores, incidiendo en aquellos aspectos que, por uno u otro motivo, tuvieron una mayor importancia para el grupo.

A continuación se expondrá el hilo argumental que nos lleva al diseño de una actividad para la comunidad (mirar resumen).

Paso 2: elección y diseño de la actividad

Aunque al comienzo del proyecto se mencione la posibilidad de organizar una actividad es probable que su grupo no sepa que hacer o, si lo sabe, no tenga muy claro cómo realizarlo o, si lo tiene, no contará con recursos suficientes, o... También puede ser que el grupo tenga todo claro y no haga falta nuestra intervención más que para acompañar. Pero en caso de que no sea así, sugerimos a continuación algunas dinámicas:

- Si el grupo no sabe qué hacer: dinámicas de creatividad

Hay muchas y, dependiendo de su grupo y el ambiente de trabajo podremos hacer unas u otras. Nosotros le sugerimos alguna dinámica de movimiento, para jugar, y luego desenvolver un habla-escucha sobre lo que les gustaría organizar. Después, se haría una puesta en común de ideas de actividades, ligadas al cambio climático y de carácter comunitario, escogiendo aquella que más guste al grupo (continúe con el siguiente subpaso).

- Si el grupo no sabe cómo llevarlo a cabo: secuencia de actuación

En ocasiones el grupo sabe la actividad que quiere hacer pero no cómo llevarla a cabo. Delimitar los pasos para ejecutarla es un ejercicio que, más allá de organizar recursos y tiempos, sirve para ajustarla bien en relación con el cambio climático y su dimensión comunitaria. A través de un panel, se puede ir escribiendo qué hacer antes, durante y después de la actividad para llegar a buen puerto.

- Si el grupo no acaba de arrancar: propuesta externa

Puede darse el caso de que el grupo, por distintos motivos, no sepa que hacer, ni después de los ejercicios de creatividad... En estos casos, si la cosa está muy bloqueada, se pueden sugerir actividades concretas (por ejemplo, si nuestro grupo está trabajando el tema de la alimentación, podemos sugerir un taller de cocina vegetariana, o de conservas).

Lo ideal es que en esta sesión queden definidos todos los detalles de la actividad (contenidos, fecha, lugar, horario, difusión, etc.). Si no es así, habrá que buscar algún momento más en el que seguir concretando todo.

Paso 4: evaluación y cierre

Como en la anterior sesión, la ausencia de contenidos nuevos hará que nos centremos en la parte de las sensaciones (¿se sintieron bien? ¿Cómodas? ¿Fue divertido?)

Dependiendo del tiempo disponible y de los ánimos del grupo se podrán lanzar estas preguntas en abierto, para que conteste quien quiera, o hacer una ronda completa en la que intervengan todas las personas participantes.

Sugestiones

La ausencia de propuestas en algunos grupos puede ser justamente al contrario en otros... Muchas propuestas distintas que pueden llegar incluso a "enfrentar" a algunos participantes. No es tan importante... La actividad es el punto y seguido del proyecto; de tener muchas propuestas, el grupo puede secuenciar las acciones, intentando dotarlas de un hilo conductor que satisfaga a sus participantes.

Preguntas frecuentes

¿Y si la actividad escogida por el grupo no tiene que ver con el cambio climático o no deja mucho espacio a la lectura comunitaria?

Es realmente difícil encontrar una actividad que no tenga nada que ver con el cambio climático. Con todo, es posible que la actividad seleccionada por el grupo tenga una vinculación compleja o poco intuitiva. Tendrá usted que esforzarse en destacar este vínculo, introduciendo las dinámicas necesarias para que el cambio climático sea el protagonista.

También puede ser que la actividad tenga unos contenidos demasiado ceñidos a los intereses del grupo y que no anime a una participación más amplia. De ser así, insista en el objetivo de hacer partícipe a la comunidad y, si aún de este modo no cambia, espere a la evaluación para valorar colectivamente que fue lo que sucedió y porqué.

Descripción

El diseño, organización y realización debería correr de mano del grupo. Límitese a presentar el proyecto a las participantes de la actividad y eche una mano en lo que pueda; pero permitiendo que sea el grupo quien asuma la responsabilidad de desarrollarla como un ejercicio de autogestión.

Sesión nº 7 Actividad

Sesión nº 8

Evaluación

Descripción

Felicidades! ¡Llegó usted al final de la secuencia de intervención!

Esta sesión será el momento en el que evaluar qué tal salió la actividad y, de paso, hacer repaso del conjunto del proyecto.

Pero, sobre todo, esta sesión tiene que servir para celebrar el trabajo desarrollado, poniendo en valor el esfuerzo de seguir la secuencia de intervención y organizar la actividad.

Tenga también en cuenta que esta puede ser la última sesión con el grupo, por lo de ahora. La despedida será tan importante como el primer contacto para buscar la continuidad del proyecto en los próximos meses.

Objetivos

- Evaluar la actividad realizada y el proyecto en su conjunto.
- Celebrar el trabajo desarrollado, poniendo en valor el esfuerzo y los aprendizajes adquiridos.
- Despedirse del grupo de la mejor forma posible.

Materiales

- Guión evaluación.
- Ficha caracterización.
- Panel de evolución.

¡ATENCIÓN! Si no se hizo antes, es importante en esta sesión contar con un panel de evolución que refleje el trabajo desarrollado. Si además le añadimos fotos de cada una de las sesiones y actividades, podrá convertirse en un pequeño “regalo” motivador para el grupo.

Claves didácticas

Conceptos clave: evaluación, celebración, despedida.

Competencias y valores: participación, celebración, empatía.

Referencias y recursos adicionales

No son necesarios.

Desarrollo

Paso 1: repaso de la actividad

Ya que no debería dejar transcurrir mucho tiempo entre la realización de la actividad y su evaluación, es de suponer que la vivencia esté “fresca” y que, simplemente con una pregunta general (¿cómo os pareció que salió la actividad?), comiencen las intervenciones de las participantes.

En caso de que pasara mucho tiempo o el grupo no sea muy participativo, es recomendable llevar preparada una pequeña batería de preguntas (se adjunta un guión de evaluación para esta sesión) o incluso interpelar directamente a algunas de las participantes para conocer su opinión.

Continúa buscándose un formato lo más próximo a la conversación informal, interviniendo únicamente para dar palabras o equilibrar las intervenciones para conocer la opinión de todas/os.

Paso 2: repaso de las sesiones de trabajo

Con la misma dinámica iniciada con el paso 1, en este segundo ampliaremos la reflexión grupal al conjunto del proyecto, buscando identificar qué cosas funcionaron mejor y peor.

Para más detalle, puede consultar el guión de evaluación que se adjunta.

Paso 3: celebración y despedida

Anime al grupo a “cerrar” el proceso de un modo informal. Finalizar con un picoteo o con un visionado de fotos de las sesiones de trabajo y la actividad pueden ser buenos catalizadores para una sesión distendida que deje buen sabor de boca a las participantes.

Sugestiones

Si hubo algún problema en el diseño de la actividad, es recomendable evidenciar los objetivos que se fijaron con ella (hablar de cambio climático y llegar a la comunidad) en la evaluación. Si alguno de ellos no se cumplió, analizar el porqué de este incumplimiento puede ser el mayor aprendizaje del proyecto.

Deje tiempo para la celebración y la conversación distendida. Si las participantes del grupo quieren, podrá hacer una evaluación personalizada con la que recoger información más detallada (el guión de evaluación que se adjunta está diseñado para este formato).

Preguntas frecuentes

¿Y si no soy capaz de quedar con el grupo después de la actividad?

En ocasiones, el grupo, después de realizar la actividad, pierde el interés en el proyecto y es reacio a fijar una nueva reunión en la que evaluar la actividad y el proceso. Si después de mucho insistir no consigue quedar con el grupo, realice cuando menos, alguna evaluación individual o incluso por parejas.

